

IMPROVING WRITING SKILLS IN ENGLISH BASED ON AUTHENTIC MATERIALS IN SCHOOL LESSONS

Zuhra Urazymbetova

Doctoral student of Karakalpak State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12591100>

ARTICLE INFO

Received: 23th June 2024

Accepted: 28th June 2024

Online: 29th June 2024

KEYWORDS

Writing skills, authentic materials, native speakers, world view, innovative actions.

ABSTRACT

It has long been recognized that original materials are useful for learners in learning English as a foreign language. The reason is that they clearly do not experience real life in class. That is, in many definitions used by many teachers in selected teaching resources, authentic materials are described as "names of native speakers". The purpose of this article is to review the definition of authentic materials, meaning that authentic materials are not only "native speakers", but also the growing number of "native speakers" of English, whose often authentic words due to its use of z.s. words in everyday life count. Also, authentic materials can be ideally used in secondary schools to develop authentic communication and English writing skills among English language users.

МЕКТЕП САБАКЛАРЫНДА АУТЕНТИК МАТЕРИАЛЛАР ТИЙКАРЫНДА ИНГЛИС ТИЛИНДЕ ЖАЗЫУ КОМПИТЕНЦИЯСЫН ЖЕТИЛИСТРИУ

Уразымбетова Зухра

Каракалпак мамлекетлик университети таяныш докторанты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12591100>

ARTICLE INFO

Received: 23th June 2024

Accepted: 28th June 2024

Online: 29th June 2024

KEYWORDS

Жазыу компитентциясы, аутентик материаллар, ана тилинде сойлеушилер, worldwide view, innovative actions.

ABSTRACT

Инглис тилин шет тили сыпатында уйрениуде, тынлаушылар ушын аутентик материаллары пайдалы екенлиги алдыннан мойынланган. Себеби, олар сабакта хакыйкый омир тажирийбесин анык корсетип береду. Деген менен, коплеген мугалимлер тарапинен танланган окытыу ресурсларында пайдаланып атырган копшилик аныкламаларда, аутентик материалларды «ана тилинде сойлеушилердин оними» сыпатында корсеткен.

Бул макаланын максети аутентик материаллар аныкламасын кайта корип шыгуу, ягный аутентик материаллар тек гана «ана тилинде сойлеушилердин оними» емес, ал Инглис тили «ана тили болмаган

сойлеушилер» санынын артыуына байланысly, олардын аутентик созлерден кунделикли турмыста коплеп пайдаланауы назерде тутылган. Сондай-ак, орта мектеплерде Инглис тилин пайдаланыушылар арасында хакыйкый карым-катнасты тамийинлеуде хам Инглис тилинде жазыу компитентциясын рауажландырыуда аутентик материаллардан идиал таризде пайдаланыу мумкин.

Тил уйрениу сабагында аутентик материлларын колланыу тилди уйрениушилер ушын хар тареплеме пайдалы. Иззертлеулерде аутентик материалларынан пайдаланыудын абзаллыкларына айрыкша итибар берилген болып унамлы натийжелерге ерисилген.

Хармердын (1994) айтыуынша, аутентик материаллар окуушыларга тилди менгериуде хам терен озлестириуде адеуир пайда берип, реал турмыста пайдаланыуга болган исенимин артырыуы мумкин. Буннан тыскары, Реасок (1997) тапсырманы орынлау уактында жасалма материалларга караганда аутентик материаллардан пайдаланыу аркалы окуушалардын итибарын, дыккатын хам катнасыу дарежесин арттырыуга болады деп малимлейди.

Макалада, 21-асрде инглис тилинде путкил дунья бойлап ана тили сыпатында сойлесиушилер хаккында пикир алмасыудан алдын, байлансластырылган коз-карасты усыныу аркалы бизлер аутентик материаллар бойынша бир неше аныкламаларды корип шыгамыз. Сонын менен бирге, аутентик материаллар тек гана инглис тилин ана тили сыпатында сойлеушилер тарепинен алынады деген исенимнин гонергенлигин хам окуу ресурсларын танлауда колланыуга болатугын айрым принциплерди усыныу ушын хазирги уакыттагы окутыу контексти менен уйгынластырган халда аныкламаларды толыктырыуга харекет етемиз.

Аутентик материаллардын дерлик барлык аспектлерин камрап алатугын аныклама елегешекм методологлар арасында тартысыулар бар (Rahman, 2014). Көплеген иззертлеушилер хам практиклер өзлеринин талим хам иззертлеу тажрийбесине тийкарланып «аутентик материаллар» деп классификацияланыуы мумкин болган хар кыйлы аныкламаларды берип откен.

Морроудын (1977) айтыуынша, «Аутентик текст – бул хакыйкый оратор ямаса жазыушынын хакыйкый аудитория ушын арналган анык бир хабарды жеткерип бериу ушын жаратылган хакыйкый тилдин бир болеги.» Кук (1981) оларды ана тилинде сойлеушилер тарепинен жаратылган хакыйкый мысаллар ретинде белгилейди. Хармер (1994), озинин белгили «The Practice of English Language Teaching» мийнетинде айрым материаллардын хакыйкыйлыгын, ягный аутентик материаллар – бул ана тилинде сойлеушилер ушын хакыйкый бир максет пенен жазылган деп белгилейди. Сондай ак, Бэкон менен Финнеманда (1990) ана тилинде сойлеушилердин ондириси хам нийетине назер таслаган халда аныклама берип откен. Сандерсонда (1999) уксак коз-караста болып бундай материаллар, ягный Инглис тилинде ана тили сыпатында

сойлеушилер аудиториясы ушын жазылган газета макалалары классикалык мысал болатугынлыгын тастыйклайды.

Килиская (2004) «кунделикли турмыс тилинде реал пайдаланалыуы» хам бул материаллардын ана тилинде сойлеушилер озлеринин максетлери ушын кунделикли турмыста калай пайдаланатугынлыгын белгилеп отеди.

Аутентик материаллар классификациясына келтирилген коз-караслардан материалларды бейимлестириуде бир катар педагогикалык максетлер калдырылгынын айкын тусниуимиз мумкин, ягный бул авторлар аутентик материалларды «ана тилинде сойлеушилердин оними» деген назерде арттырып корсекен. Бул коплеп келтирилген аныктамалар англис тили мугалимлери арасында тек гана, ана тилинде сойлеушилер тарепинен ислеп шыгарылган материалларды, аутентик материал ретинде пайдаланыу канаатландыралы сапада болууы мумкин деген басым пикирлерди билдиреди. Хазирга уакыттагы англис тилин окытуудын кескин озгериушенг контекстинде, бул коз-карас едеде талыкланыуы керек. Натийжеде, айрым иззертлеушилеримиз оз тажирийбесинде тек гана жергиликли ана тилинде сойлеушилер тарепинен ислеп шыгарылган материалларды корсететугын аныктамалардан пайдаланады. Мюррей (2015) озинин иззертлеуинде коз-карасы хам тусиниги тек гана ана тилинде сойлеушилер тарепинен шыгарылган аутентик материаллардан пайдаланыушы мугалимлердин берген аныктамаларын кабыл еткен. Акбари хам Разави(2016), Ирандагы тили сабакларында аутентик материаллардан калай пайдаланыушы мугалимлердин коз-карасларын иззертлей отырып, ана тилинде сойлеушилердин пайдаланган жазба материаллары деген аныктаманы кабыллайды.

Мектеп окуушылары англис тили талапларына жууап бериу хам тураклы уйрениу ушын хакыйкый англис жамийетинде узликсиз қатысуы керек, бул жерде олар манисли, хакыйкый қарым-қатынас болып, тәжирийбе арттырады. Окуу орынларында видеозапислер, аудиозапислер, телевидение, интерактив компьютер дастурлери, журналлар хам басқа да баспа материаллардан англис тили сабакларында кеннен пайдаланыу методка айланып бармакта. Тилекке карсы, англис тилинде жазба компетенцияны калиплестириуде бул аутентик материаллардан пайдаланыу ушын мектептер норматив документлер хэм дәресликлер менен тәмийинбеген. Шет тилин окуытуу тизиминиң алдына қойылған уазыйпаларын орынлау ушын методларымызды, материаллар менен корсетпеллерди өзгертиу арқалы окуытуға деген көзқарасымызды өзгертиуимиз керек. Хазирги кунге шекем англис тилин окуытуда алтернатив жандасуу хам усылларды уйрениу бойынша коплеп иззертлеулер алып барылды. Кейинги уакытта англис тилин окуытуудын ен натийжели хам пайдалы усылы сыпатында аутентик материаллардан паайдаланыу кабыл етилди. Коплеген окуушылар шет тилин аутентик емес материаллардан уйренгенликтен англис тили ана тили болган адамлар менен сойлесиу процессинде бир неше машкала хам кыйыншылықлар менен ушрасады. Шет тилин окуытуудын хазирги заманагой методлары ушын аутентик материалларды «дурьс» ресурслардан алып пайдаланыу шет тили билимин рауажландыруудын тийкаргы критериясы болып табылды.

Аутентик материаллар – бул англис тили сабакларында пайдаланылатугын материал болып, даслеп тек англис тили ана тили сойлеушилер ушын жаратылган.

Сабакта оқышылар ушын арнап жазылган материалларга караганда, аутентик материаллардан пайдаланыуымыздын себеби сабактын кобирек ренбе-ренлигин хам хақыкыйлыгын тамийинлеу болып есапланады. Сондайак, бул сабактын мазмунуна, онын талап хам кызыгышылыкларына аныгырак бейимлесиуге мумкиншилик жаратады. Аутентик материаллардан пайдаланыу излениуши хам рухландырыушы жокары дарежедеги сабаклыклар ушын тийкар болып табылады, бирак орта дарежеден томен болган сабаклыкларда сийрек пайдаланылады. Бунын бир неше себеплери бар, биринши наубетте талабанлардын коплеген таныс емес тил ямаса созлерден коркынышка тусиуи. Бирак, аутентик материаллардан пайдаланыу мугалимлер ушында, оқышылар ушында стимул бериуши хам пайдалы болууы мумкин. Бизлерге малим болганындай, аутентик хам сабаклык материаллар арасындагы айырмашылык, бул кейингисинин анык бир структура догеррегинде дузилген болып оқышыларга бериледи. Мысалы, егер берилген махал, айтайык, «Өткен махал» диалоглардагы хэрбир сөйлеушиде ямаса студентлерге берилген тексттин озиде сол махалде болады. Ягный дуньяда баска махал жок сыяклы. Шындада, мысалы, өткен махал туралы сөйлескенде, ана тилинде сөйлейтугынлар хэр турли махаллерди, айрым уакытлары хазирги махалдиде қолдана алады.

Аутентик материаллар, керсинше, мақсетли аудитория ретинде студенттер ушын емес, ана тилинде сөйлейлеушилер ушын дүзилген деген сезимди оятады. Айқын артықмашылығы, әлбетте, аутентик материалларды қолланыу арқылы студенттерге хақыкый өмирде қолланылатугын күнделикли тил менен таныстырыу. Бул материаллардың тийкаргы кемшилиги, әлбетте, олар айрым уакытлары муғалим ушында түсиникли емес, және сиз өз сабағыңызда пайдаланы ушын керекли нәрсени тапқанша бирнеше саат оқыуға ямаса видеоларды корип шығып излениу керек болады. Сонын менен бирге, көплеген жағдайларда толык бир контекстте ямаса уакыя жағдайында сиз студентлерге керекли бир ғана мысалды таба аласыз. Егер сиз студентлерге үлги сыптында бирнеше масал усынсаңыз, буну жеңиуге болады, бирак қайтадан иззертлеуге және уксас материалларды жыйнауға уакытыңыз болууы керек. Егер уакытыңыз болып, сиз бул иззертлеуге бираз уакыт ажыратсаныз, тез арада сабакгыңыз ушын туура клетугун коплеген маглыумат бар екенин тусинесиз. Бирак, егер сизде уакыт шеқденген болса, тилекке карсы, муғалимлердің көпшилиги сияклы, теңлестирилген жантасыу сиз ушын шешим болууы мумкин.

Аутентик материаллар – оқытыу ушын арнаулы жазылмаған материаллар. Муғалим сабақта оригинал такстлерди, видеоларды, косыкларды және т.б. корип шығыуды және уксас конструкцияларды табыуды маслахат ете алады. Айрам уакытлары еки тараплеме жантасыу ең жақсысын табыуга мумкиншилик береди. Сабаклыкдар ушын не жақсы болууы мумкин екенин муғалим ози шешеди.

Жуумақлауга келсек, аутентик материаллардың анықламасы Инглис тили муғалимлери, өз критерияларын иззертлей отырып аныкламанын ен жақсысын таңлауга ийтермелейди. Аныклама, 21 асирдеги тилди пайдаланыудын озгариушен орталыгын есапка алыган халда ийкемли болууы керек. «Ана тилинде сөйлеушилер» деген түсиникке болган коз-карасымызды озгериуимиз керек хам Инглис тилин хақыкый коммуникация ретинде пайдаланыушылардын хаммеси Инглис тили

сабағында «аутентик» материалдарды ислеп шығыу мүмкиншилигине ийе болуы керек.

References:

1. Bacon, S. M. & Finnemann, M.D. (1990). A study of attitudes, motives, and strategies of university foreign language students and their disposition to authentic oral and written input. *The Modern Language Journal*, 74(4), 459-473.
2. Cook, V. (1981). Using authentic material in the language classroom. *Modern English Teacher*, 9(14), 3-7.
3. Harmer, J. (1994). *The Practice of English Language Teaching*. London: Longman. Retrieved
4. Kilickaya, F. (2004). Authentic materials and cultural content in EFL classrooms. *The Internet TESL Journal*, 10(7), 1-6.
5. Morrow, K. (1977). Authentic texts and ESP. In S. Holden (Ed.), *English for Specific Purposes* (pp. 13-17). London: Modern English Publications.
6. Peacock, M. (1997). The Effect of authentic material on the motivation of EFL learners. *ELT Journal*, 51(2), 144-156. <http://dx.doi.org/10.1093/elt/51.2.144>.
7. Rahman, R. (2014). A Case for Authentic Materials in Language Teaching. *The Dialogue*, 9(2), 205-215.